

Inhalt / Índice / Sommaire / Contents
Aufsätze / Artículos / Articles / Contributions

Aleksandr E. Rybas	5
Die Problematik des Nichts in der russischen Philosophie	
Bianca Boteva-Richter	29
Harmony and Justice	
On the Necessity of Intersubjective Justice to Create and Establish Harmony	
Serge Goubèmon	49
Reconstruire l'espace public à partir des vies précaires : La performativité politique de l'exilé.	
Pablo Font Oporto y Pablo Pérez Espigares	63
¿Es posible la resistencia a la biopolítica de la Modernidad? Un análisis de la cuestión en Foucault y Agamben	
Buchkritik / Estudio crítico / Etude critique / Book reviewing	
Josef Estermann	93
<i>Warum der Süden unten ist: Interkulturelle Beiträge zu Dekolonialität und Vivir Bien</i> (Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturalität. Bd. 44), Aachen 2019.	
Buchbesprechungen / Recensiones / Comptes rendus / Book reviews	
Deutsch / Alemán / Allemand / German	
Ivette Fuentes de la Paz	99
José Lezama Lima y la tradición cosmogónica de la luz	
Enrique Somavilla Rodríguez OSA (Hrsg.)	100
El transhumanismo en la sociedad actual	
Servais Thyssen	102
Mariátegui. La aventura del hombre nuevo	

**¿ES POSIBLE LA RESISTENCIA A LA BIOPOLÍTICA DE LA MODERNIDAD?
UN ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN FOUCAULT Y AGAMBEN**

Introducción

La Modernidad se asocia con los conceptos de progreso y bienestar. El bienestar en sí mismo ha recibido críticas profundas y complejas desde el ámbito de lo que se ha dado en llamar la *biopolítica*, como una visión que, inaugurada por Michel Foucault, ensaya un análisis de la cara más oculta de aquellos: el control. Para el filósofo francés la biopolítica supone una extensión del control del poder hasta la propia vida a partir de la Modernidad, en particular la ilustrada.

En efecto, en la obra de Foucault encontramos una reformulación radical de la reflexión filosófica, entre otros motivos porque pone el foco de atención en las contradicciones y tensiones que habitan los procesos de modernización (cultural, económica, sociopolítica, tecnológica) y que acaban minando las pretensiones mismas de una Modernidad que se planteaba como la consecución de una sociedad racional a través de una historia pensada en clave de indefectible progreso. Si la Modernidad aparece cuestionada por la barbarie que emerge como su reverso y si la Ilustración, como movimiento en el que se condensaban sus esperanzas, desemboca en su contrario, ¿qué balance hacer de ese período histórico del que somos herederos y resultado, qué diagnóstico ofrecer para nuestro momento actual? No se trata de negar sin ambages el legado de la Modernidad, sino de cuestionar su ambigüedad para comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Si –dicho con Weber– esa progresiva racionalización de la cultura occidental supuso de un lado la “democratización” del saber y del poder con el desarrollo de la ciencia experimental y la aparición del Estado moderno respectivamente, así como una dinamización de las relaciones sociales por el incipiente capitalismo, cabe igualmente y por otro lado, poner bajo una nueva luz lo que en esos procesos se fue incubando como exceso frente al cual los planteamientos humanistas, emblemáticos de la modernidad, permanecieron ciegos.

Por su parte Giorgio Agamben, si bien arranca de las ideas de Foucault (con un peso importante también del enfoque de la emancipación de los vencidos de Walter Benjamin, entre muchos otros), lleva a cabo una completa reinterpretación de esta. Así, a partir de un análisis filológico-arqueológico históricamente

¹ Universidad Loyola Andalucía. pfont@uloyola.es y pperez@uloyola.es

extenso, sitúa el origen de la biopolítica mucho antes, en la Antigüedad greco-romana, aunque admite que con la Modernidad se produce la exacerbación de aquella. Agamben profundiza en la idea foucaultiana de que la biopolítica supone un control/cuidado que supone, a través de un dispositivo de excepción, la posibilidad de la destrucción o supresión de la vida en modo tal que aquella se convierta, paradójicamente, en una auténtica *tanatopolítica*.

El propósito de estas páginas es abordar, a partir de los escritos de los dos autores mencionados, la cuestión de si en última instancia es posible la resistencia a esta *biotanatopolítica*.

1. Biopoder como implementación del poder político moderno

1.1. Biopoder y biopolítica en Foucault

En la trayectoria de Foucault se pueden reconocer dos pilares o dos vectores y una problemática que los atraviesa y que se expresa de diversos modos. Su gran preocupación ha sido la de analizar los procesos históricos de génesis que han configurado al sujeto, procesos vinculados a las formas de saber que han imperado en Europa y que se erigen a su vez en formas de poder social, ya que los discursos científicos son los que legitiman y vehiculan desde determinadas instituciones la normalización de ciertas prácticas sociales y diseñan, en definitiva, la vida y la identidad del yo². Desde ahí, como decimos, su trabajo se puede leer simultáneamente como una teoría de la sociedad y como una “ontología del presente”³.

1.1.1. Hacia una concepción *productiva* del poder

Desde su análisis genealógico, Foucault rechaza la visión de los procesos históricos como articulados en torno a unidades de sentido idénticas a sí mismas y perfila en cambio una visión sistémica o reticular en la que cada uno de los elementos se define en relación a lo “otro” diferente de sí. Sin quedarse aprisionado en el carácter formalista del estructuralismo, lo que propone es que son “fuerzas” y no meras relaciones formales, las que constituyen el entramado del que resulta el sujeto. Sería esa red de fuerzas diferenciales la que permitiría comprender las condiciones de posibilidad de lo que hemos llegado a ser y de lo

² Como él mismo ha reconocido, su problema ha sido siempre el de “saber cómo el sujeto humano entraba en los juegos de verdad, bien sea en juegos de verdad que tienen la forma de una ciencia o que se refieren a un modelo científico, o bien en los casos en los que se pueden encontrar en instituciones o en prácticas de control” (Foucault, M., “La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad”, en Gómez, Carlos (ed.), *Doce textos fundamentales de la Ética del siglo XX*, Madrid, Alianza, 2012, 256).

³ Cfr. Sáez Rueda, L., *Movimientos Filosóficos actuales*, Madrid, Trotta, 2003, 420 y ss.

que somos en el presente, abriendo la posibilidad de rebasarlas. No cabe, por tanto, pensar a la Razón o al Sujeto, como universales y fundados en sí mismos, sino como producto de una historia contingente que carece de “inteligibilidad dialéctica”, pero en la que se puede rastrear una “inteligibilidad estratégica” en la que convergen prácticas sociales con distintas formas de saber y poder. Yendo más allá de su planteamiento dicotómico inicial entre el saber y lo excluido, Foucault transita desde una concepción del poder que se manifiesta exclusivamente como una fuerza excluyente que segrega, hacia una visión más compleja que lo desenmascara a la vez como una forma de integrar, canalizar e incentivar determinados fenómenos: encauzamiento de los impulsos, promoción de ciertos deseos, fomento de determinadas conductas.

El saber que monopoliza e institucionaliza una verdad, dibuja y confiere con ello una identidad al sujeto. Las fuerzas de poder con él imbricadas lo someten y adiestran. Se establecen así discursos dentro de los cuales juegan sistemas de verdad en competencia. El poder se articula de este modo en forma de *dispositivos*, “un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho”⁴.

Desde esa concreción material del dispositivo, se entiende que análisis foucaultiano del poder se centre en “detalles de superficie” para captar la complejidad, la contingencia y la inestabilidad de las prácticas sociales en las que se despliega, atento a la “microfísica” que se origina desde abajo. Este replanteamiento del concepto de poder apunta, por un lado, a una visión más realista del mismo centrada en las situaciones concretas subyacentes a esa otra representación racional más tradicional, que lo sitúa como algo concentrado en un sujeto o instancia determinada y ejerciéndose de forma jerárquica. Lo que con ello se pone de relieve, por otro lado, es la capacidad de los discursos de verdad para fomentar y propiciar ciertas formas de *individualidad*, para producir nuevas subjetivaciones, en definitiva, para apresar, explotar y domesticar una productividad intrínseca de “vida”⁵.

⁴ Foucault, M., “El juego de M. Foucault”, en *Saber y verdad*, Madrid, La Piqueta, 1984, 127.

⁵ No hay que ver el poder, matiza Foucault, como algo “que somete a los individuos o los quiebra. En realidad, uno de los efectos primeros del poder es precisamente hacer que un cuerpo, que unos gestos, unos discursos, unos deseos, se identifiquen y constituyan como individuos. Vale decir que el individuo no es quien está enfrente del poder; es, creo, uno de sus efectos primeros. *El individuo es un efecto del poder y, al mismo tiempo, en la medida misma en que lo es, es su relevo*” (Foucault, M., *Hay que defender la sociedad*, Madrid, Akal, 2003, 34 –cursivas nuestras). El poder en ese sentido es omnipresente, no tanto por

Los individuos son, desde esta concepción productiva del poder, un efecto de este, es decir, se encuentran en el punto de intersección de prácticas sociales, dispositivos de seguridad y discursos de verdad que funcionan como verdadero “proceso de subjetivación” sustentado en una táctica de *normalización* de los comportamientos.

1.1.2. Un nuevo paradigma: Biopolítica como regulación de la vida del cuerpo social

Es así como Foucault va configurando un nuevo “paradigma” para comprender las relaciones de poder, la *biopolítica*. De una forma amplia se podría definir como el conjunto de prácticas y formas de gobierno por las cuales la vida queda directamente entreverada con el poder, o dicho de otro modo, como la racionalidad política propia de la Modernidad orientada a gestionar y controlar las condiciones de la vida humana en un sentido biológico⁶. “Durante milenios –sostiene Foucault–, el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles: un animal viviente y además capaz de una existencia política; el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente”⁷.

La clave del nuevo paradigma biopolítico es justamente este cambio en el criterio de lo que define la *politicidad* del ser humano, lo cual trastoca o desborda la concepción jurídica y formalista del poder que dejaba escapar su complejidad estratégica y su eficacia productiva⁸. La política, pues, llega a ser ese espacio de lucha por la definición de la naturaleza del ser humano y acaba jugando una función *normativa* que condiciona lo que se considera digno de vida y una función *selectiva* que excluye o incluye según el patrón de normalidad que con dicha definición se perfila. En este caso se ponía ya de manifiesto la función “biopolítica” del saber sobre la sexualidad que, desde las prácticas clínicas hasta

constituir una malla inquebrantable y opresora, como por producirse a cada instante, en cada punto, una red de fuerzas diferenciales.

⁶ Cfr. García López, D. J., “Estado de derecho, capitalismo y biopolítica” en Bazzicalupo, L., *Biopolítica. Un mapa conceptual*, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2016, 17

⁷ Foucault, M., *Historia de la sexualidad. La voluntad de saber*, Madrid, Siglo XXI, 2009, 152. La biopolítica empezó a ser uno de los focos de la pesquisa foucaultiana especialmente a partir de los cursos en el Collège de France 1977-78 y 1978-79, y ya en el último capítulo de *La voluntad de saber* (1976), que lleva por título “Derecho de muerte y poder de vida”, el filósofo francés presentaba las claves de ese nuevo marco que emerge en la modernidad consistente en la regulación de la vida del cuerpo social.

⁸ “La vida, pues, mucho más que el derecho, se volvió entonces la apuesta de las luchas políticas, incluso si éstas se formularon a través de afirmaciones de derecho. El derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, a la felicidad, a la satisfacción de las necesidades; el derecho, más allá de todas las opresiones o ‘alienaciones’, a encontrar lo que uno es y todo lo que uno puede ser, este derecho tan incomprensible para el sistema jurídico clásico fue la réplica política a todos los nuevos procedimientos de poder” (Foucault, M., *Historia de la sexualidad. La voluntad ...*, cit., 154).

la familia, pasando por los métodos pedagógicos y las instituciones religiosas, se erigen como discursos “verídicos” que favorecen conductas, previenen riesgos, modifican hábitos y llegan así hasta lo más íntimo del viviente.

¿Qué es lo que ha cambiado en la forma de ejercer el poder? El antiguo derecho de soberanía a *hacer morir y dejar vivir* deja paso a un nuevo derecho que *hace vivir y deja morir*, y lo que interesa ya no es tanto la condena del cuerpo como el control, encauzamiento y disciplina del alma, esto es, la *normalización* del sujeto que no se ajusta a la ley –biológica, moral o jurídica⁹. Puesto que el centro y objetivo de la acción política ya no es como en la Edad Media la guerra y la administración de penas, sino la *salud* del cuerpo social, se pasa de un modelo jurídico negativo y represivo a un modelo técnico y productivo del poder, que se apoya en saberes médicos que objetivan, clasifican, diagnostican y discriminan todo lo anómalo y producen así efectos de subjetivación tanto en los individuos como en las poblaciones. Ésas son, entonces, las dos direcciones en las que se ejerce la biopolítica moderna: “uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina: su adiestramiento, el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas: *anatomopolítica del cuerpo humano*. El segundo, formado algo más tarde (...) se centró en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad (...) todos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y de controles reguladores: una *biopolítica de la población*”¹⁰.

⁹ “Durante mucho tiempo, uno de los privilegios característicos del poder soberano fue el derecho de vida y muerte”, manifestándose como el ejercicio directo de la violencia soberana sobre el cuerpo del condenado, poder de muerte en forma de ejecuciones, torturas y suplicios públicos. Sin embargo y paulatinamente, a finales del s. XVIII y principios del s. XIX el poder punitivo del Estado cambia y ya no se ejerce sobre la muerte, sino sobre la vida: “El derecho de muerte tendió a desplazarse o al menos a apoyarse en las exigencias de un poder que administra la vida, y a conformarse a lo que reclaman dichas exigencias. Esa muerte, que se fundaba en el derecho del soberano a defenderse o a exigir ser defendido, apareció como el simple envés del derecho que posee el cuerpo social de asegurar su vida, mantenerla y desarrollarla” (Foucault, M., *Historia de la sexualidad. La voluntad ...*, cit., 143 y 145).

¹⁰ *Ibid.*, 123 –cursivas nuestras. Si la escuela, la fábrica, el cuartel, el hospital son los espacios orientados a la disciplina del cuerpo individual, las herramientas para el control de la población son la estadística, la demografía y la geografía humana. Por esa vía empiezan a predominar “funciones de incitación, de reforzamiento, de control, de vigilancia, de aumento y organización de las fuerzas que somete: un poder destinado a producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas” (*ibid.*, 144-145).

Se comprende así, además, el nexo estructural entre ese biopoder y el despliegue del capitalismo: hacer de los cuerpos instrumentos eficaces de producción, ajustar los fenómenos poblacionales a los procesos económicos, aumentar, en definitiva, la productividad vital, son los objetivos de una economía que se erige en área principal de la acción de gobierno, que se extiende a todos los ámbitos¹¹: recursos naturales, extensión del comercio, administración de las ciudades, gestión de las condiciones laborales y de vida (salud, enfermedad, alimentación, consumo, etc.). Analizando especialmente la *gubernamentalidad* liberal, Foucault muestra hasta qué punto la estatización de lo biológico característica de la biopolítica pasa, en suma, por esa visión economicista del coste-beneficio que relega como patológicos a los cuerpos improductivos por ser factores de riesgo¹². La razón liberal y el *homo economicus* que con ella surge se instituyen, entonces, como marco general de la biopolítica, su “condición de inteligibilidad”¹³.

1.1.3. La ambivalencia de la biopolítica

Se trata de captar en este punto la ambivalencia constitutiva del paradigma abierto por Foucault. Habría que estudiar, por tanto, lo que en la biopolítica une la vida a la muerte, la fina línea que la separa de la “tanatopolítica”¹⁴. De lo dicho, se deduce que la proliferación de nuevos dispositivos de control potencialmente excluyentes es la forma en que el nuevo arte de gobernar se protege contra el desorden que esa minimización del carácter intervencionista del Estado

¹¹ Cfr. Bazzicalupo, L., *Biopolítica. Un mapa conceptual*, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2016, 74 y ss.

¹² Esta perspectiva la desarrollará en *Seguridad, territorio y población y Nacimiento de la biopolítica*, sus cursos de los años 78 y 79. Por gubernamentalidad él entiende “el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, los análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (Foucault, M., *Seguridad, territorio y población*, Madrid, Akal, 2008, 115).

¹³ Cfr. Sauquillo, J., *Michel Foucault: poder, saber y subjetivación*, Madrid, Alianza, 2017, 345 y ss. Jugando la baza de la demanda de *menos* gobierno, el liberalismo intenta *asegurar* las condiciones sociales que favorezcan la concurrencia económica, creando ámbitos de libertad para la iniciativa privada como vía para armonizar los intereses individuales y colectivos con las exigencias del mercado. Si bien es cierto que en las declaraciones liberales los derechos fundamentales funcionan como límite a la razón de Estado y que son una conquista, también hay que percatarse de hasta qué punto dichos derechos, al estar enmarcados en políticas biológicas de sostenimiento de la población, se insertan así en una lógica de la dominación que los plantea como concesiones o privilegios supeditados al rendimiento e idoneidad productivos, aparecen como paliativos e incentivos económicos de los que sólo se benefician los más aptos, quedando marginalizados los sectores menos rentables y competitivos de la sociedad, *cfr.* Foucault, M., *El nacimiento de la biopolítica*, Madrid, Akal, 2008, 71 y ss.

¹⁴ Cfr. Bazzicalupo, L., *Biopolítica...*, *cit.*, 100 y ss.

genera¹⁵. Es decir, la biopolítica de las poblaciones sobre la que se asienta el arte de gobierno liberal es hasta cierto punto compatible con la negación estatal de la existencia, y no en vano el liberalismo tiene como punto de partida la concepción del mercado como una competición entre ganadores y perdedores. El “derecho de vida y muerte” en la actualidad se ejerce a través de esos mecanismos de exclusión, a través del *racismo* inscrito en los mecanismos del Estado. Dicho de otra manera, el racismo de Estado es la reedición del derecho de vida y muerte en un mundo como el actual, dominado por el poder sobre la vida¹⁶.

Cuando, al asumir las premisas más burdas del darwinismo, el discurso político se amolda y expresa en términos biológicos, los aspectos tanatológico y protector de la biopolítica se entrecruzan peligrosamente siguiendo, paradójicamente, una lógica económica. Resituando los cuerpos en la generalidad de la especie y a través de estimaciones estadísticas y mecanismos reguladores globales, la biopolítica tiene por objetivo realzar, prolongar y multiplicar la vida de la población. ¿Cómo es entonces posible –se pregunta Foucault– “que un poder político mate, reclame la muerte (...) exponga a la muerte no sólo a sus enemigos sino aun a sus propios ciudadanos?”¹⁷. Analizando el dispositivo racista, Foucault muestra cómo las distintas técnicas biopolíticas de potenciamiento de la vida, centradas en la media y en lo “normal”, se acompañan de una regulación excluyente de las excepciones consideradas contaminantes, insanas, factores de riesgo que amenazan la estabilidad o la pureza de un grupo de vi-

¹⁵ Cfr. García López, D. J., “Estado...”, *cit.*, 26 y ss. “La nueva razón gubernamental –afirma Foucault– tiene necesidad de libertad, el nuevo arte gubernamental consume libertad (...) es decir que está obligado a producirla. Está obligado a producirla y a organizarla”, se mueve “entre la producción de libertad y aquello que, al producirla, amenaza limitarla y destruirla” (Foucault, M., *El nacimiento ...*, *cit.*, 72). El coste de la libertad así entendida es, en efecto, la seguridad, tensión que caracteriza la “economía de poder propia del liberalismo (...) Seguridad/libertad que debe garantizar que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros” (*ibid.*, 74).

¹⁶ Cfr. Sauquillo, J., *Michel Foucault: poder...*, *cit.*, 327 y ss., 503 y ss. Foucault no impugna sin matices al liberalismo, antes bien intenta aclarar sus contradicciones y desenmascararlo como un conjunto de *micropoderes*, cuyas prácticas de gubernamentalidad pueden ser analizadas y desbaratadas en aras de un ejercicio y una reivindicación más consecuentes de los derechos en los que la libertad se plasma, pero en los que no se agota. Aunque no desarrolla ninguna teoría del Estado, Foucault sí tiene las herramientas para calibrar con mirada crítica cuál es su papel. En ese sentido, no comparte la fobia (neo)liberal al Estado, ni rechaza su función redistributiva en la materialización de la libertad y sus políticas de igualdad. Pero el Estado, aun siendo una fuente autónoma de poder, no es el centro de este, sino el resultado o la polarización de transacciones diversas de poder (poderes locales, tipos de control, modalidades de financiación y de inversión, etc.) a través del cuerpo de los individuos, el cuerpo social.

¹⁷ Foucault, M., *Hay que ...*, *cit.*, 219.

vientes¹⁸. Siguiendo un cálculo estratégico, la exposición a la muerte vía exclusión y discriminación racial es la otra cara de las técnicas de seguridad y de incremento de la vida.

En esta línea de pensamiento abierta por Foucault es justamente donde se inserta el trabajo de Roberto Esposito o Giorgio Agamben¹⁹.

1.2. La idea de *biopoder* según Agamben. Sus conceptos de *nuda vida*, dispositivo, soberanía, estado de excepción-campo de concentración

Agamben va a ampliar aún más el concepto de dispositivo foucaultiano, incluyendo en esa denominación “todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos”²⁰. Igualmente, desarrolla su propia idea del biopoder en la que, si bien parte inicialmente de las consideraciones de Foucault se interna después en una interpretación propia que debe mucho a un profundo análisis histórico-filológico (*arqueológico*, lo denomina²¹) de la política de Occidente con el propósito de desvelar el núcleo verdadero de esta. Ahora bien, los orígenes de este biopoder son muy anteriores a la Modernidad: efectivamente, para Agamben, el núcleo de la política, al menos en la occidental, se halla en “una operación sobre la vida” [...] que consiste en dividir y capturar incluso mediante su exclusión, es decir, en incluir la vida en el sistema [fin aparente] mediante su exclusión [consecuen-

¹⁸ “El racismo –argumenta Foucault– permitirá establecer, entre mi vida y la muerte del otro, una relación que no es militar y guerrera de enfrentamiento, sino de tipo biológico (...) el imperativo de muerte sólo es admisible en el sistema de biopoder si no tiende a la victoria sobre los adversarios políticos, sino a la eliminación del peligro biológico y al fortalecimiento, directamente ligado a esa eliminación, de la especie misma o de la raza” (Foucault, M., *Hay que ...*, cit., 219). Y concluye afirmando: “La muerte de los otros significa el fortalecimiento biológico de uno mismo” (*ibid.*, 221).

¹⁹ Si el primero vincula esa protección de la vida con la idea de “inmunización” propia del ámbito médico y ve en la “autoconservación” el presupuesto negativo de los distintos mecanismos de control, el segundo, como a continuación veremos, sitúa en la categoría de “campo”, y en la dinámica del estado de excepción que conlleva, la clave de la biopolítica moderna. Cfr. Cruz Ortiz, M., “De la biopolítica a la psicopolítica en el pensamiento de Byung-Chul Han”, *Athenea Digital*, vol. 17, n° 1 (2017), 187-203, (190 y ss.).

²⁰ Agamben, G., “¿Qué es un dispositivo?”, conferencia en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 12-10-2015. Disponible en: <http://mediosexpresivoscampos.org/apuntes/me2/que-es-un-dispositivo.pdf>. [consulta: 12-2-2019].

“No solamente, por lo tanto” todo aquello “cuya conexión con el poder es en cierto sentido evidente, sino también” otros elementos, incluyendo al lenguaje mismo, “que es quizás el más antiguo de los dispositivos” (*ibid.*).

²¹ Sobre el método arqueológico en Agamben, *vid.* Agamben, G., “Entrevista a G. Agamben, por Flavia Costa”, en Agamben, G., *Estado de excepción. Homo sacer, II, I*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004, 9-20 (12-13).

cia real]”. Por tanto, “desde el comienzo, la política occidental es una biopolítica, porque se funda en esta extraña operación que excluye la vida como impolítica y a la vez la incluye con este mismo gesto”. Así, la vida, “que no es en sí misma política”, “va a ser politizada”, es decir, “capturada” por la política “bajo una cierta modalidad”. De este modo “se convertirá en el fundamento mismo del sistema”²².

Agamben sitúa el origen de esta operación (y, por tanto, de la biopolítica) en la Antigüedad grecorromana. Concretamente, alude a la distinción griega (en Platón y Aristóteles, por ejemplo) entre vida como *zoé* (la base de la vida, pero más que la vida meramente natural o médica) y vida como *bíos* (la vida política, en la *polis*). Para el filósofo italiano, se produce un paulatino proceso (acrecentado en la Modernidad, en especial la ilustrada) en el que se despoja al individuo de su *zoé* y sólo se concibe como *bíos*. Pero lo que se produce aquí es una exclusión incluyente (idea con amplio desarrollo en Agamben)²³. Para Agamben debe, pues, insistirse en el movimiento exclusión-inclusión: “la estructura originaria de la política occidental consiste en una *ex -ceptio*, en una exclusión inclusiva de la vida humana en la forma de la nuda vida”²⁴. Esto es, si bien se excluye realmente *la vida como vivir* (*zoé*) de *la vida como vida en la polis* (*bíos*), sin embargo, se incluye digamos formalmente, de tal modo que se pretende desactivar así su potencial subversivo. De este modo, se genera una vida política diferenciada de una *nuda vida*: esta última es una mera vida que puede ser objeto de control total por parte de del poder o gobernación, que se

²² Agamben, G., “Hacia una teoría de la potencia destituyente”, intervención en el Seminario “Défaire l’Occident”, Millevaches, Francia (2013, inédito). Disponible en: <http://reportesp.mx/hacia-una-teoria-de-la-potencia-destituyente-giorgio-agamben>. Original (“Vers une théorie de la puissance destituante”) publicado en francés (texto y audio) en <https://lundi.am/vers-une-theorie-de-la-puissance-destituante-Par-G.-Agamben> [consultas: 27-1-2019]. “El propio concepto biológico de vida [...]—que se presenta hoy con la apariencia de una noción científica—es, en puridad, un concepto político racionalizado (Agamben, G., *El uso de los cuerpos. Homo sacer. IV, 2*, Valencia, Pre-Textos, 2017, 236).

²³ Cfr. *ibid.*

²⁴ Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 291. Es importante anotar que la vida, que es el resultado de esta “operación” en la que “queda dividida de sí misma y se presenta bajo la forma de la *nuda vida* [mera vida]”, es “una vida que está separada de su forma” (Agamben, G., “Hacia...”, *cit.*). Así, en una forma-de-vida convertida en vida (lo que a fin de cuentas es un vivir convertido en vida, una vida vivida) no puede separarse una *nuda vida* ni por tanto ser capturada por ningún dispositivo (ergo, tampoco por los dispositivos de la biopolítica). Pero no nos adelantemos y, más bien, recapitulemos. Para una mayor profundización en el concepto de forma-de-vida, sobre el que volveremos, cfr. Agamben, G., *Altísima pobreza: reglas monásticas y forma de vida (Homo sacer IV, 1)*, Valencia, Pre-Textos, 2014 y Agamben, G., *El uso...*, *cit.*

convierte con la Modernidad en un biopoder (como ya indicaba Foucault)²⁵. En efecto, al separarla, la *nuda vida* cae dentro de la *exceptio iuris*. El ser que cae ahí está despojado de humanidad y el gobierno del mismo se hace mediante el bando extra-legal, que lo aparta hacia una zona fuera del ordenamiento jurídico²⁶. Esa *nuda vida* ya puede ser arrebatada, dado que con esa separación *bíos/zoé* el ser humano se convierte en *homo sacer* (no es más ciudadano) y puede ser sacrificado sin atentar contra el derecho, porque ha sido sacado del mismo²⁷.

Agamben vuelve a la operación de separación (la instauración de cesuras) en la vida, y a su control por parte de los dispositivos del biopoder, para internarse en el papel que, junto con la política, tiene el derecho al respecto²⁸. Como explica el filósofo italiano al hablar de la soberanía, “la excepción es una especie de la exclusión” que, sin embargo, no simplemente excluye. En efecto, “lo que está fuera queda [...] incluido [...] por la suspensión del orden jurídico, dejando, pues, que éste se retire de la excepción, que la abandone”. De este modo, “no es la excepción la que se sustrae a esta regla, sino que es la regla la que, suspendiéndose, da lugar a la excepción y [esto es fundamental], sólo de este modo, se constituye como regla, manteniéndose en relación con aquella”. Agamben denomina “*relación de excepción* a esta forma extrema de la relación que sólo inclu-

²⁵ Cfr. Agamben, G., *El uso...*, cit., 236. Así, en la concepción hobbesiana de la soberanía, esta se funda en la nuda vida, “que es conservada y protegida solamente en la medida en que se somete al derecho de vida y muerte del soberano [...] o de la ley” (*ibid.*, 235). Agamben insiste en que la nuda vida, que es el “elemento político originario”, “no es de ningún modo la vida natural” (cfr. Agamben, G., *El uso...*, cit., 291), sino que es un producto artificial fruto de la operación mencionada: “es la vida en cuanto que ella ha sido dividida e incluida así en el sistema” (Agamben, G., “Hacia...”, cit.).

²⁶ Aquí se intuye ya la figura del estado de excepción, muy vinculado al de campo (de concentración). Sobre el concepto de bando, *vid.* Agamben, G., “Política del exilio”, *Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura*, núms. 26-27 (1996), 41-52 (47).

²⁷ En esta cuestión Agamben sigue a Foucault en lo que se refiere al paso del *dejar vivir/hacer morir* del Antiguo Régimen a la modernidad biopolítica del *hacer vivir/dejar morir*. Agamben explica también este proceso mediante el caso de la separación que se hace mediante la inclusión de algo en el terreno de lo religioso o sagrado, en el que “el dispositivo que echa a andar y que norma la separación es el sacrificio” (Agamben, G., “¿Qué es ...?”, cit., 260). En este sentido, el *homo sacer* está destinado al sacrificio y, por tanto, no se le puede matar porque en realidad no es realmente humano: es una nuda vida y por tanto ni siquiera darle muerte es algo que el derecho comprenda.

²⁸ En efecto, es importante anotar que para Agamben esta estructura de la excepción inclusiva definida para la nuda vida constituye, “en términos más generales, la estructura de la *archè*, tanto en la tradición jurídico-política como en la ontología”. El filósofo cree encontrar aquí la piedra de toque que define una “estrategia” que “es siempre la misma: algo se divide, se excluye y se lleva hasta el final y, precisamente por medio de esta exclusión, es incluido como *archè* y fundamento” (Agamben, G., *El uso...*, cit., 292).

ye algo a través de su exclusión”²⁹. A partir de aquí, este autor desarrolla su concepto de estado de excepción (y desde este, el de campo de concentración). A este respecto, considera que “si la excepción es el dispositivo original a través del cual el derecho se refiere a la vida y la incluye dentro de sí por medio de la propia suspensión, entonces” el estado de excepción define “la relación que liga y al mismo tiempo abandona lo viviente en manos del derecho”³⁰.

En ese sentido, mediante la estructura del estado de excepción el poder atrapa la anarquía dentro de sí, y lo mismo hace el derecho respecto de la anomia³¹. Como consecuencia, se nos impide el acceso inmediatamente a la anarquía y a la anomia, porque han sido capturadas mediante su exclusión³². Agamben defiende que esta operación de exclusión mediante captura se da también con “nuestro poder llamado democrático”, pues este “se funda de hecho en la ausencia del pueblo”³³.

Si avanzamos un último paso en esta resbaladiza pendiente del biopoder y su captura de la vida (ergo, también de la anarquía, de la anomia, del pueblo) llegamos a la íntima vinculación entre el concepto de estado de excepción y el de campo de concentración. En efecto, “*el campo es el espacio que se abre cuando*

²⁹ Agamben, G., *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida I*, Valencia, Pre-Textos, 1998, 30 y 31.

³⁰ Esto permite constatar el “significado inmediatamente político” de esa estructura (Agamben, G., *Estado de excepción. Homo sacer, II, I*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004, 24 y 26). A partir del análisis de la definición del soberano en Carl Schmitt como “aquel que decide sobre el estado de excepción”, Agamben resalta que “precisamente en la medida en que la decisión [de decretar el estado de excepción] concierne aquí a la anulación misma de la norma [...], el estado de excepción representa la inclusión y la captura de un espacio que no está ni afuera ni adentro (aquel que corresponde a la norma anulada y suspendida)” (Agamben, G., *Estado...*, *cit.*, 23 y 75). Esa posibilidad del soberano supone, para Schmitt, que “el soberano está fuera [...] del orden jurídico normalmente válido, y, sin embargo, pertenece [...] a él, porque es responsable por la decisión acerca de si la constitución puede ser suspendida *in toto*” (Schmitt, C., *Politische Theologie*, München, Duncker & Humblot, 1922, 13, [traducción al castellano: *Carl Schmitt, teólogo de la política*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, 24], *apud* Agamben, G., *Estado...*, *cit.*, 75). Agamben llama la atención de este “*estar-fuera y, sin embargo, pertenecer*” (*ibid.*, 75).

³¹ En efecto, “el poder funciona mediante la captura de la anarquía: el poder que tenemos enfrente sólo funciona porque ha recibido e incluido (siempre este proceso de exclusión incluyente) la anarquía; lo mismo sucede con la anomia. Esto es evidente con el estado de excepción: el poder funciona siendo capaz de incluir, de capturar, la anomia. El estado de excepción es simplemente una ausencia de ley, pero una ausencia de ley que va a volverse interna al poder, a la ley” (Agamben, G., “Hacia...”, *cit.*; *cfr.* Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 292).

³² Esto, como se verá, supone una dificultad constitutiva para la resistencia a los mismos.

³³ “La democracia que tenemos enfrente es algo que se tiene por medio del mecanismo ridículo de la representación que ha capturado la *ademia*, la ausencia del pueblo, en su centro” (Agamben, G., “Hacia...”, *cit.*)

*el estado de excepción empieza a convertirse en la regla*³⁴. El campo es un “espacio de excepción: [...] un pedazo de territorio que es puesto fuera del ordenamiento jurídico normal”. Sin embargo, una vez más nos encontramos en Agamben con esa integración por la excepción: el campo no es “un espacio exterior”, sino que “lo que está excluido en él [...], es incluido mediante su misma exclusión”. Ahora bien, “de este modo el estado de excepción mismo es capturado en el ordenamiento”.

El campo es, pues, el espacio de excepción permanente que incluye y captura la vida, despojándola de su dignidad. Aquí vuelve Agamben a la idea de la *nuda vida* y el *homo sacer*, del cual el *musulmán* del campo sería un paradigma: “*en cuanto sus habitantes han sido despojados de todo estatuto político y reducidos integralmente a la vida desnuda (nuda vita), el campo es también el más absoluto espacio biopolítico que jamás haya sido realizado, en el cual el poder sólo tiene frente a sí, sin ninguna mediación, a la pura vida biológica*. Por esto, el campo es el paradigma mismo del espacio político en el punto en el que la política se convierte en biopolítica y *el homo sacer* se confunde virtualmente con el ciudadano”³⁵.

2. ¿Es posible resistir al biopoder?

Una vez tratados los elementos fundamentales del biopoder en los enfoques de Foucault y Agamben, es momento de adentrarnos en la cuestión de la posibilidad de resistir al mismo.

2.1. Foucault: “Donde hay poder, hay resistencia”

Tras recorrer resumidamente el análisis foucaultiano de las relaciones de poder, cabría plantearse si a través de aquéllas no acaban presentándose como un engranaje sin salida que todo lo absorbe, dado que toda forma de *subjetivación* parece responder a un esquema de *sujeción* sin escapatoria. Conviene detenerse ahora en la otra vertiente de la ambivalencia constitutiva de su enfoque para disipar estas dudas: si la biopolítica se refiere, principalmente, a los mecanismos de normalización de las conductas, igualmente se puede vincular a las

³⁴ Si bien Agamben coincide con Benjamin en que “la tradición de los oprimidos nos enseña que ‘el estado de excepción’ en el que vivimos es la regla” (Agamben, G., *El uso...*, cit., 235). En todo caso, en el campo, el estado de excepción—que era esencialmente una suspensión temporal del ordenamiento—adquiere ahora una disposición espacial permanente que como tal permanece constantemente fuera del ordenamiento normal” (Agamben, G., “¿Qué es un campo?”, *Sibila*, n° 1 (1995), 91-96 (92).

³⁵ En este sentido el estado de excepción “se convierte [...] en una nueva y estable disposición espacial, en la que habita aquella vida desnuda que, de manera creciente, no puede ya ser inscrita en el ordenamiento” (*ibid.* 93 y 95).

“contraconductas” o, más allá, a formas de vida alternativa, de modo que no sólo habría que analizar la gestión *sobre* las vidas por parte del poder, sino que hay que rastrear una versión biopolítica afirmativa, una política *de* la vida vinculada a ciertas formas de *resistencia*.

Efectivamente, si nunca se ejerce de forma unidireccional y jerárquica, es posible señalar, *en y a través* de ese espacio poliédrico que constituye el poder, la aporía del afuera, el pliegue de la subjetivación³⁶. Es decir, no se trata para él de pensar la libertad del sujeto como algo al margen o más allá de ese engranaje, como un fundamento que se sostiene y afirma en el vacío frente a eso que se le impondría desde fuera, sino más bien de pensar las polaridades, las brechas, los intersticios de ese juego multidireccional en el que se halla prendida la subjetividad, poniendo de manifiesto que esa red de fuerzas puede adoptar en ciertas formas de subjetivación un signo diferente al de la *dominación*. Puesto que los sujetos no son sin más elementos pasivos o activos de poder, sino actores reversibles, el panorama dibujado en su ontología nos permite entenderlo de una forma más matizada de lo que parece a simple vista, esto es, como una “situación estratégica compleja”³⁷ en la que los individuos “no sólo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo. Nunca son el blanco inerte o consistente del poder, siempre son su relevo (...) transita por ellos”³⁸. El poder en el interior del dominado, aun no siendo extraño al dispositivo en el que se enmarca y lo orienta, puede ser plegado, reencauzado. En ese sentido, se entiende que nuestro autor subraye la bipolaridad estructural que caracteriza a ese espacio de juego o de lucha que conforma el poder: “*donde hay poder hay resistencia*, y no obstante (precisamente por esto), ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder. ¿Hay que decir que se está necesariamente ‘en’ el poder, que no es posible ‘escapar’ de él, que no hay, en relación con él, exterior absoluto, puesto que se estaría inevitablemente sometido a la ley? (...) Eso sería desconocer el carácter estrictamente relacional de las relaciones de poder. No pueden existir más que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia: estos desempeñan, en las relaciones de poder, el papel de adversario, de blanco, de apoyo, de saliente en el que sujetarse”³⁹.

2.1.1. Contra-conductas como resistencia a la dominación

Tal y como hemos apuntado, con el concepto de gubernamentalidad Michel Foucault intentaba superar el marco de la teoría política clásica para explicar el conjunto de procedimientos diseñados para dirigir a los individuos, para inter-

³⁶ Cfr. Bazzicalupo, L., *Biopolítica...*, cit., 94-95.

³⁷ Foucault, M., *Historia de la sexualidad. La voluntad ...*, cit. 98.

³⁸ Foucault, M., *Hay que ...*, cit., 34.

³⁹ Foucault, M., *Historia de la sexualidad. La voluntad ...*, cit. 100-101—cursivas nuestras.

pretar –lejos de todo economicismo– la economía general del poder, sin asimilarlo a los aparatos del estado ni circunscribirlo al marco de las instituciones representativas⁴⁰. Si el poder produce efectos permanentes y atraviesa toda la sociedad ejerciéndose de forma inmanente y multidireccional, hay que analizarlo como un constante *estado de guerra*.

Y es, precisamente, esa visión *conflictual* de la política, la que le permite a Foucault señalar siempre “líneas de fuga” en las que se torsionan y alteran los efectos más persistentes de ese entramado cuasi-mecánico que constantemente afecta a todos y a todo⁴¹. Foucault apela en ocasiones a la “insurrección de los saberes” como alternativa y cuestionamiento de las relaciones de dominación⁴² y plantea su trabajo como un intento arqueológico y genealógico de recuperación y liberación de esos otros saberes locales y fragmentarios que han sido sometidos o marginados por la autoridad de la ciencia y desde la imposición de un cierto relato histórico⁴³.

Efectivamente, Foucault ve en ciertas prácticas de *disidencia*, verdaderas “rebeliones de conducta” o “contra-conductas”. Lo específico de algunas contra-conductas de la Edad Media, que el filósofo francés enmarca entre el ascetismo, la vida en comunidad, la mística o la creencia escatológica, es que no son reacciones plenamente autónomas, sino se producen dentro del engranaje de poder como respuesta que problematiza la *conducción* de la vida de la población por parte del cristianismo premoderno⁴⁴. Con otros matices, las rebeliones de conducta a partir del s. XVIII se producen en el exterior de la institución religiosa y en los márgenes de la institución política en la forma de *deserción* o *insubmisión*⁴⁵.

⁴⁰ Cfr. Foucault, M., *Seguridad ...*, cit., 110 y ss; 270 y ss.

⁴¹ Cfr. Sauquillo, J., *Michel Foucault: poder...*, cit., 306 y ss.

⁴² Foucault, M., *Hay que ...*, cit., 18.

⁴³ Frente a los discursos dominantes, como *réplica* y *respuesta* a lo que se erige como hegemónico, Foucault se muestra partidario de “las sociedades secretas de Occidente” y alude a la “francmasonería de la erudición inútil” (*ibid.*, 14). Se puede ver en ese fenómeno aquello que luego él denominará “contra-conducta”. Para una visión actual de esta problemática cfr. Laval, C. y Dardot, P., *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, Barcelona, Gedisa, 2013, 402 y ss.

⁴⁴ Cfr. Foucault, Michel, *Seguridad ...*, cit., 220 y ss.

⁴⁵ Rechazo de la instrucción militar, francmasonería o aparición de partidos políticos como propuesta de “contra-sociedad” basada en nuevos principios son algunos ejemplos. Igualmente, son tres tipos de contra-conducta los que Foucault destaca al final del curso como resistencia a la gubernamentalidad de esa época y que tendrían su continuidad en los ss. XIX y XX: escatología del tiempo revolucionario y protagonismo de la sociedad civil, reivindicación de derechos fundamentales frente a la relación de obediencia, y aparición de la idea de Nación que reubica el papel acaparado por el Estado (*ibid.*, 385 y ss).

En definitiva, esas resistencias son calificadas “de conducta” porque responden al “poder como *conducta*”, esto es, hacen frente a los procedimientos instaurados para *conducir* a los demás, y en ese sentido, esas resistencias son ellas mismas “formas de conducta”. Frente a la “inconducta” que remite al sentido pasivo de esa palabra, la contra-conducta pretende, por un lado, escapar a la conducción de los otros, y por otro, articular la forma en que uno mismo se conduce respecto a los demás⁴⁶. Si la contra-conducta, como forma de resistencia y subjetivación que va más allá del sometimiento a ciertas prácticas de gubernamentalidad, implica una conducta hacia sí mismo y una conducta hacia los demás, parece evidente que el vínculo entre ética y política es indisoluble, aspecto éste que empieza a adquirir cierta relevancia en los últimos trabajos de Foucault⁴⁷.

2.1.2. El *cuidado de sí* como práctica de libertad

Para comprender cómo plantea Foucault la *resistencia* al poder como dominación más allá de las contra-conductas y el calado ético de su propuesta, conviene tener presente cómo la concepción productiva del poder que va trazando en el estudio de la gubernamentalidad se va decantando hacia un análisis del “gobierno por la verdad”⁴⁸. Con la perspectiva “*anarqueológica*” desplegada en ese momento, lo que quiere es mostrar que “ningún poder va de suyo, ningún poder, sea cual fuere, es evidente e inevitable, y ningún poder, por consiguiente, merece ser aceptado de antemano”, de ahí que sea posible “preguntarse qué es lo que se deshace en el sujeto y en las relaciones de conocimiento toda vez que no hay ningún poder que no se apoye en la contingencia y la fragilidad de la historia”, esto es, cabe rastrear ciertas fisuras en los “regímenes de verdad” que siempre acompañan al poder, líneas de fuga que pueden ser recuperadas o inventadas⁴⁹.

La clave para ello es indagar cómo se construye y se transforma la subjetividad en relación con su propia verdad, mostrar el poder configurador de la verdad a través de la experiencia del sujeto, cómo éste queda obligado a decir quién es dentro de un engranaje de poder. La comparación entre las prácticas antiguas y cristianas de análisis de sí mismo permite a Foucault encontrar una brecha en el régimen de verdad occidental, que tiene como uno de sus ejes vertebradores

⁴⁶ *Ibid.*, 217 y ss.

⁴⁷ *Cfr.* Laval, C. y Dardot, P., *cit.*, 407.

⁴⁸ Foucault formula así el nuevo matiz de su enfoque en su curso del año 1979-80: “La pregunta que quisiera plantear, una vez más, es ésta: ¿cómo ocurrió que, en una sociedad como la nuestra, el poder no pueda ejercerse sin que la verdad tenga que manifestarse en la forma de subjetividad y sin, de otra parte, que se espere de esta manifestación de la verdad en la forma de subjetividad unos efectos que están más allá del orden del conocimiento, que son del orden de la salvación y la liberación de cada uno y de todos?” (Foucault, M., *Del gobierno de los vivos*, Buenos Aires, FCE, 2014, 96).

⁴⁹ *Ibid.*, 99 y 123 y ss.

esa obligación de decir la verdad sobre uno mismo⁵⁰. Frente a la obediencia cristiana encaminada a la humillación, Foucault sitúa el sentido liberador de la orientación filosófica del alma en la Antigüedad, encaminada al cultivo de la racionalidad que se requiere para ser autónomo⁵¹. Apoyándose igualmente en textos de Séneca, subraya cómo el contraste entre esas direcciones espirituales radica principalmente en que el examen de conciencia, que en ambas es capital y adopta una forma judicial, no busca en el estoicismo la culpabilización del dirigido ni desemboca en el remordimiento por haber faltado a la verdad de un texto revelado o haber quebrantado una ley moral previa⁵².

El interés foucaultiano por los estoicos va dando paso a una “estética de la existencia” y a un alegato en favor del “cuidado de uno mismo”, temática central de sus últimas publicaciones más conocidas, *El uso de los placeres* y *La inquietud de sí* (1984): “Es este tema de la inquietud de sí, consagrado por Sócrates, el que la filosofía ulterior reanudó y terminó por colocar en ese ‘arte de la existencia’ [*techne tou biou*] que pretende ser. Es este tema el que, desbordando su marco de origen y separándose de sus significaciones filosóficas primeras, adquirió progresivamente las dimensiones y las formas de un verdadero ‘cuidado de sí’ [*epimeleia heautou*]”⁵³.

En efecto, enmarcada en la salida del platonismo, esta tradición del cuidado de sí elabora la soberanía como gobierno sobre uno mismo (*egkrateía*) y abre el campo de una percepción ética. Preguntado por esta nueva consideración de las relaciones entre el sujeto y la verdad, Foucault aclara que “se trata de lo que cabría denominar una práctica ascética, dando a la palabra *ascetismo* un sentido muy general de un ejercicio de uno sobre sí mismo, mediante el cual intenta elaborarse, transformarse y acceder a cierto modo de ser”⁵⁴. En la *askésis* estoica

⁵⁰ A través de los actos de fe y sobre todo de los actos de confesión, como procesos de iniciación y ejercicios probatorios de la verdad –para los que Foucault acuña el término *aleurgia* (cfr. Foucault, M., *Del gobierno...*, cit., 24)–, el cristianismo propicia que se asiente y generalice un régimen de verdad que pivota en torno a la verbalización por parte del sujeto de lo que es. El papel jugado por la confesión cristiana en la conformación de la subjetividad occidental es, a juicio de Foucault, fundamental, ya que, a través de esas prácticas de obediencia permanente y examen exhaustivo, el cristianismo prefigura las formas del poder disciplinario moderno y el medio por el que éste se restablece en su verdad en el interior de los individuos. Cfr. Sauquillo, J., *Michel Foucault: poder...*, cit., 384 y ss.).

⁵¹ Cfr. Foucault, M., *Del gobierno...*, cit., 321 y ss.

⁵² *Ibid.*, 278 y ss.

⁵³ Foucault, M., *Historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, 30 – cursivas nuestras.

⁵⁴ Foucault, M., “La ética...”, cit., 257. En ese sentido, Foucault insiste en el esfuerzo y el trabajo que implican esas recetas estoicas para la vida cotidiana: “Hay que comprender que esa aplicación a uno mismo no requiere simplemente una actitud general, una atención difusa. El término *epimeleia* no designa simplemente una preocupación, sino todo un conjunto de

se trata de hacer del saber un proceso de transformación espiritual y moral, transformar el *logos* en *ethos*, desplegar un modo de vida que tiene como finalidad la salud y la autonomía antes que el gobierno político o la ascendencia sobre la voluntad de los otros. Privilegiando el saber práctico sobre el conocimiento teórico, en el estoicismo se trata de lograr la *subjetivación de un discurso verdadero*, en lugar de acoplar la subjetividad a una ley o verdad exterior que cabe encontrar en el interior de uno mismo y a la que hay que dar expresión pública como muestra de lucidez y obediencia⁵⁵.

La concepción estética de la existencia que propone Foucault pasa, entonces, por esa recuperación del modelo de cuidado de uno mismo de los dos primeros siglos de nuestra era, basado en el dominio de uno mismo a través del rigor y la austeridad, que permiten el trazado de una *verdadera* vida como *práctica de la libertad*⁵⁶. Una visión de la “vida como obra de arte” que no conviene confundir con el egoísmo, pues el autogobierno al que va encaminada, si bien se basa en una cierta independencia de una verdad exterior y del poder de los otros, implica el desarrollo de relaciones desinteresadas y verdaderas con los demás. De ahí la defensa de la amistad como elemento imprescindible para afrontar la vida o la puesta en valor de la *parresía* como “coraje por la verdad” transmitido en un hablar y un escuchar francos necesarios para la vida social y política⁵⁷.

ocupaciones; es de *epimeleia* de lo que se habla para designar las actividades del amo de casa, las tareas del príncipe que vela por sus súbditos, los cuidados que deben dedicarse a un enfermo o a un herido, o también los deberes que se consagran a los dioses o los muertos. Respecto de uno mismo, igualmente, la *epimeleia* implica un trabajo” (Foucault, M., *Historia de la sexualidad 3. La inquietud... cit.*, 35).

⁵⁵ Cfr. Sauquillo, J., *Michel Foucault: poder...*, cit., 427 y ss. Aunque en sus análisis reconoce cierta familiaridad y absorción de elementos comunes entre la ascética platónica, estoica y cristiana, el filósofo francés resalta cómo el modelo de conocimiento y el trabajo sobre el alma propuestos por el platonismo y el cristianismo sepultaron y distorsionaron el modelo de cuidado estoico. La prioridad otorgada al “conócete a ti mismo” (*gnothi seauton*) como acceso teórico a la Verdad –verdad eterna que se alcanza por la reminiscencia en el platonismo y que hasta cierto punto anticipa la verdad revelada que se alcanza a través de la renuncia a sí mismo en el cristianismo–, acabó relegando la sabiduría espiritual del estoicismo y propició la suspicacia respecto al cuidado práctico de sí mismo, denunciado como amor propio o egoísmo en contradicción con la preocupación por los otros (cfr. Foucault, M., “La ética...”, cit., 261).

⁵⁶ La *incorporación* de toda una serie de *técnicas* para la vida cotidiana permite desplegar un *decir verdadero en acción*: desde el replanteamiento de la enseñanza y de la relación discípulo-maestro, la meditación para el dominio de las pasiones, la concentración o la preparación para la muerte, hasta el ejercicio memorístico o la correspondencia como repaso de lo acaecido en la jornada y en la propia biografía, pasando por la dietética, la economía o lo erótico, todo eso comprende el trabajo sobre uno mismo como baluartes de la soberanía interna del sujeto respecto al exterior.

⁵⁷ Sobre este último aspecto, cfr. Pérez Tapias, J. A., *Ser humano*, Madrid, Trotta, 2019 [en prensa], Epílogo.

“¿Qué es la ética –se pregunta Foucault– sino la práctica de la libertad, la práctica reflexiva de la libertad? (...) El cuidado de sí ha sido, en el mundo grecorromano, el modo en que la libertad individual –o la libertad cívica hasta cierto punto– se ha reflexionado como ética”⁵⁸. En efecto, para los griegos la libertad es un problema *ético* en el sentido etimológico de la palabra, una manera de ser y de comportarse. El *éthos* de la libertad, el cuidado de sí es también una manera de ocuparse de los otros en la medida en que “hace capaz de ocupar, en la ciudad, en la comunidad o en las relaciones interindividuales, el lugar adecuado”⁵⁹.

Si el problema de la relación con los otros está presente a lo largo de todo el desarrollo del cuidado de sí, se puede decir que éste promueve una práctica social transformada⁶⁰. En tanto que “gobierno de uno mismo”, ese “arte de vivir” rescatado de la Antigüedad tiene, entonces, implicaciones políticas, ya que constituye una vía estratégica de resistencia frente a los poderes dominantes, puede llegar a transformar el sentido de las relaciones de poder como dominación que no son definitivas y respecto a las que cabe, no sólo liberarse, sino articular una respuesta *creativa* desde la redefinición de uno mismo⁶¹.

Se puede decir que el cuidado de sí es la piedra de toque entre ética y política, pues el gobierno de sí no se queda en contestación reactiva a las verdades establecidas y hegemónicas, sino que supone una verdadera “conversión del poder”⁶². Se trata para Foucault, en definitiva, de promover toda una serie de “tecnologías del yo” que, a modo de terapia, canalicen un diagnóstico permanente sobre el propio pensamiento y comportamiento más allá de prohibiciones y

⁵⁸ Foucault, M., “La ética...”, *cit.*, 260.

⁵⁹ Y además –añade Foucault– “implica también la relación con el otro en la medida en que, para cuidar bien de sí, hay que escuchar las lecciones de un maestro. Se necesita un guía, un consejero, un amigo, alguien que nos diga la verdad”, *ibid.*, 263.

⁶⁰ *Cfr.* Foucault, M., *Historia de la sexualidad 3. La inquietud...* *cit.*, 36-37.

⁶¹ En ese sentido, Foucault distingue y prefiere “insistir más en las prácticas de libertad que en los procesos de liberación, que (...) tienen su lugar, pero no me parece que por sí mismos puedan definir todas las formas prácticas de libertad (...) La liberación abre un campo para nuevas relaciones de poder, que es cuestión de controlar mediante prácticas de libertad” (Foucault, M., “La ética...”, *cit.*, 258 y 260). En ese sentido, *cfr.* Giraldo Díaz, R., “Poder y resistencia en M. Foucault, *Tabula Rasa*, Bogotá, n° 4 (2006), 103-122.

⁶² “En efecto, se trata de una manera de controlar y limitar. Pues si bien es cierto que la esclavitud es el gran riesgo al que se opone la libertad griega, hay también otro peligro, que aparece a primera vista como lo inverso de la esclavitud: el abuso de poder. En el abuso de poder, uno desborda lo que es el legítimo ejercicio de su poder e impone a los otros su fantasía, sus apetitos y sus deseos. Así se encuentra la imagen del tirano (...) Pero cabe apercibirse (...) de que este hombre es, en realidad, esclavo de sus apetitos. Y el buen soberano es, precisamente, el que ejerce su poder como es debido, es decir, ejerciendo al mismo tiempo su poder sobre sí mismo. Y el poder sobre sí es el que va a regular el poder sobre los otros” (Foucault, M., “La ética...”, *cit.*, 263-264).

caminos ya trazados, otra forma de acceder a la verdad sobre uno mismo y desde ahí abrir paso a una relación diferente con los otros.

2.2. Agamben: pistas para una resistencia no-frontal contra los dispositivos de captura

Para Agamben, puesto que “el homo sacer se encuentra en perenne contacto con el poder [...] tiene que [...] *encontrar el modo de eludirlo o burlarlo*”⁶³. En efecto, puesto que “la estructura biopolítica del soberano” se ha extendido por todo el mundo globalizado “bajo el imperio de la ‘religión del capitalismo’” y, por tanto, “no podríamos designar un ‘afuera’” exterior a esa estructura, no es posible “una resistencia frontal ni exterior al sistema de la biopolítica” como si esta estuviese erigida sobre “una exterioridad”. Por el contrario, dado que “sólo cabe resistirlo “en sus intersticios”.

En consecuencia, ante la imposibilidad de binarismos (“un ‘adentro’ y un ‘afuera’”), Agamben “propone una acción *oblicua* para el *homo sacer* en la interioridad de su propio estado de *banido*”⁶⁴.

2.2.1. Potencia del *no* e *inoperancia*. *Desobramiento* como neutralización de los dispositivos

En efecto, como ya se ha apuntado, el hecho de que los dispositivos de la biopolítica actúen siempre mediante exclusiones que capturan (capturan la vida, la anarquía, la anomia, el pueblo...) obliga a desactivarlos y, por tanto, resistir indirectamente. Esa desactivación requiere “*desobrar* las obras”⁶⁵, concepto que en Agamben está muy próximo a la idea de la *potencia del no*. Para el filósofo italiano, la separación tajante que muestra Aristóteles entre potencia y acto no es (no debe) ser tal. En el acto se mantiene siempre la potencia⁶⁶. Al menos la potencia del no, del no hacer, del *desobramiento* o *inoperancia* (“*inoperosité*”⁶⁷) o del poder hacer (o no) otras cosas⁶⁸. De este modo, “se podría también decir [que es] un ser de potencia” y, en este sentido, “un ser desobrado”. Esto es “justamente [...] lo que permite definir por qué hay política”. Por tanto, el *desobramiento* o *inoperancia* “no es una suspensión de la actividad, sino una forma

⁶³ Agamben, G., *Homo sacer...*, *cit.*, 233.

⁶⁴ Lazo Briones, P., *cit.*

⁶⁵ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.*

⁶⁶ *Cfr.* Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 237.

⁶⁷ En la edición española editada por Pre-Textos se ha optado por traducir así el término italiano, aunque tal vez hubiera sido preferible mantener “inoperosidad”. En todo caso, el uso de esta traducción se ha extendido.

⁶⁸ Esto obedece a que, como ya apunta el Estagirita, el ser humano no tiene un “*ergon* propio, una obra propia, una meta propia, una vocación propia, una definición posible”, carece de “vocación biológica, social, religiosa o cualquier naturaleza que pueda definirlo esencialmente” (*idem*).

particular de actividad”. Agamben toma como uno de los ejemplos “el problema de la fiesta”, “uno de los lugares en los que en nuestra tradición ha intentado darse un lugar para el desobramiento”⁶⁹. En efecto, en la fiesta cabe advertir que la inoperancia no es una inactividad: en realidad, en la fiesta “se siguen haciendo cosas”, pero de modo tal que “las actividades humanas quedan sustraídas de su economía propia y, a través de esto, son abiertas a otro uso posible”⁷⁰.

Esto último es lo nuclear de la inoperancia o desobramiento: “no se limita a suspender una economía, una acción o una obra, sino que también hace otro uso de ellas”⁷¹. Ahora bien, en la inoperancia el uso diferente no supone la abolición de las obras⁷². Al respecto, Agamben se pregunta en última instancia, “qué podría ser un desobramiento de la ley”, y responde: “la ley no es simplemente abolida, sino sustraída de su horrible economía [aquella mediante la que excluía la vida, capturándola], pudiéndose tal vez hacer otro uso de ella”⁷³. Cabe advertir, por tanto, que la idea de inoperancia o desobramiento está estrechamente vinculada con la idea del uso alternativo o diferente⁷⁴. Igualmente está íntimamente relacionada con el concepto de profanación como uso liberador de los dispositivos⁷⁵.

⁶⁹ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* Dicha orientación de la fiesta “en nuestra sociedad moderna está ligeramente calcada sobre el concepto del *sabbat*, es decir, la suspensión [...] provisional de las actividades productivas”, si bien sólo se admite de modo “muy bien limitado, dentro de límites que excluyen, que vuelven imposible, pensarlo verdaderamente [este problema del desobramiento]”. Agamben advierte que “la tradición de la modernidad” se funda en el rechazo del desobramiento porque “la idea de una completa inactividad, la idea [...], a partir del cristianismo, de que Dios pueda ser un ser ocioso, es una idea que repugna a los teólogos” (*ibid.*).

⁷⁰ Sobre la evolución del concepto de economía, *vid.* Agamben, G., “¿Qué es ...?”, *cit.*

⁷¹ Además de en la fiesta, esto ocurre también, por ejemplo, en la danza, las máscaras, la poesía, o incluso el mismo lenguaje, como uso de la boca para una finalidad diferente de la primera de comer (*ibid.*).

⁷² Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* “Consiste en desobrar las obras económicas, biológicas, religiosas o jurídicas sin simplemente abolirlas” (*ibid.*).

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Cfr.* Agamben, G., *El uso...*, *cit.*; Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* En Agamben, G., *Altísima...*, *cit.*, *passim* aparece el uso de hecho, que sería un ejemplo de uso alternativo.

⁷⁵ Si la inclusión de algo en el ámbito religioso de lo sagrado significaba excluir aquello del uso común mediante su captura, la profanación, por su parte, es el acto mediante el que se actúa contra la dinámica en la que los dispositivos actúan por medio de una exclusión que captura y consagra para su control y muerte, como en el caso de la generación del *homo sacer* y su *nuda vida* (*cfr.* Agamben, G., “¿Qué es ...?”, *cit.*). En efecto, al hablar de los dispositivos y su efecto de captura mediante la inclusión en la esfera religiosa y exclusión del uso común, Agamben vuelve sobre la cuestión del uso diferente con efecto neutralizador (o de inoperancia), en este caso en el sentido de que constituyen una profanación. Prueba de que refiere a la misma cuestión desde otro enfoque es que los ejemplos que aporta son similares. En este sentido, insiste en que el juego libera y aparta a la humanidad de la esfera

A partir de las ideas de desobramiento y profanación llega Agamben a la cuestión de la potencia *destituyente*. Esta es claramente una estrategia de resistencia indirecta o no-frontal. En efecto, el filósofo italiano advierte que “si ponemos en el centro de la política no ya la *poiesis* y la *praxis*, es decir, la producción y la acción, sino el uso y el desobramiento, entonces todo cambia en la estrategia política”. Al respecto, sostiene la necesidad de “pensar [...] una *potencia puramente destituyente*”, pues sólo de esta forma será posible “tal vez [...] romper la dialéctica entre poder constituyente y poder constituido que ha sido [...] la tragedia de la Revolución”. En efecto, esa dinámica supone que el poder constituyente, tras destituir al destituido, se pone en su lugar (se constituye), de modo que se vuelve aún peor porque “se tiene una violencia que funda un nuevo derecho e inmediatamente después se traduce en una violencia que va a conservarlo”⁷⁶.

De este modo, se da la paradoja de que “el poder constituyente [...] permanece inseparable del poder constituido con el que forma un sistema”: “este poder originario e ilimitado—que podría, como tal, amenazar la estabilidad del ordenamiento—acaba necesariamente [...] confiscado y capturado en el poder constituido al que ha dado su origen”. Esto ocurre precisamente porque “el poder constituyente es lo que el poder constituido debe presuponer para darse un fundamento y legitimarse”, pero debe asegurarse que la potencia destituyente que contiene “no pueda dirigirse contra el poder o el orden jurídico como tal, sino sólo contra una determinada figura histórica”⁷⁷. En este sentido, siguiendo a W. Benjamin, es precisa una “violencia pura”, que deponga “el derecho, sin fundar un nuevo derecho”, que no esté dirigida a “constituir un nuevo derecho”, que permanezca “puramente *destitutiva* con respecto al derecho existente”. Urge la necesidad de empezar a orientar la política hacia “una potencia que de ningún modo pueda adquirir la forma de un poder constituido”⁷⁸. Algo muy difícil de

de lo sagrado, pero sin simplemente abolirla (*cf.* Agamben, G., “Hacia...”, *cit.*; Agamben, G., “¿Qué es ...?”, *cit.*).

⁷⁶ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.*

⁷⁷ Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 294 y 295.

⁷⁸ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* “Y si al poder constituyente corresponden revoluciones, motines y nuevas constituciones, es decir, una violencia que funda o constituye un nuevo derecho, para la potencia destituyente se deben pensar estrategias completamente diferentes, cuya definición es la tarea de la política que viene” (Agamben, G., “Europa debe colapsar”. Entrevista a G. Agamben por Iris Radisch. Disponible en:

<http://contemporaneafilosofia.blogspot.com/2015/10/europa-debe-colapsar-entrevista-giorgio.html>viernes, 16 de octubre de 2015. Original (“Europa muss kollabieren”) publicado en alemán en *Die Zeit*, 27-8-2015 (nº 35/2015). Disponible en:

<http://www.zeit.de/2015/35/giorgio-agamben-philosoph-europa-oekonomie-kapitalismus-ausstieg> [consultas: 27-1-2019]). “Un poder que ha sido solamente derribado con una violencia constituyente resurgirá de otra forma, en la incesante, inestable y desolada dialéctica

realizar en la praxis pero que coincide con la idea de la inoperancia o desobramiento en cuanto lo que se pretende es “la destitución de las obras del poder, no simplemente su abolición”. No hay otra forma de romper con la operación de *exclusión inclusiva* de la vida mediante la que la biopolítica y el derecho capturan, sustraen, la posibilidad de no-poder (anarquía), de no-derecho (anomia), de no-*ademia* (pueblo). El intento de acceder a ellas es tan complicado porque no puede ser inmediato: “primero hay que desactivar, desobrar, destituir la anarquía del poder”, es decir, neutralizar “la imagen que nos dejan enfrente la captura de la anarquía y la captura de la anomia” por parte del poder⁷⁹. De este modo, una potencia destituyente es capaz de mostrar las ausencias de relaciones⁸⁰. Así, sucede cuando “una potencia destituyente exhibe la nulidad del vínculo” entre “nuda vida y poder soberano, anomia y *nomos*, poder constituyente y poder constituido”. De este modo, “lo que se había dividido y capturado en la excepción—la vida, la anomia, la potencia anárquica—aparece ahora en su potencia libre e intocada”⁸¹.

2.2.2. La resistencia desde la forma-de-vida: imposibilidad de la *nuda vida* (la vida como forma-de-vida)

Es importante observar cómo en la operación de separación de la vida que genera la *nuda vida* se separa esta última de la *forma de vida*: de este modo, la recuperación de la forma de vida es un elemento de resistencia *desactivante* del dispositivo de exclusión incluyente⁸². Por tanto, “la operación de destitución del poder” sólo será posible “mediante una forma-de-vida”⁸³.

De este modo, subraya que “el problema no es el de una forma de acción que vamos a encontrar para destituir el poder”: “lo que va a destituir el poder no es una forma de acción sino únicamente una forma-de-vida. Es sólo mediante [la

entre poder constituyente y poder constituido”, “violencia que funda el derecho y violencia que lo conserva, recreándolo de otra forma” (Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 294; Agamben, G., “Europa...”, *cit.*).

⁷⁹ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* Es por esa captura que al “pensar la anomia, tenemos esta cosa absurda: la falta de ley, el caos en que cada uno hace lo que quiere”; “pero esto es falso” (*ibid.*).

⁸⁰ Destituyente es “una potencia capaz de deponer siempre las relaciones ontológico-políticas para hacer aparecer entre sus elementos un contacto”, no “un punto de tangencia [...] o una sustancia en la que dos elementos se comunican”, sino “una cesura”. Pues en “una relación es destituida [...] sus elementos estarán, en este sentido, en contacto, porque entre ellos se exhibe la ausencia de toda relación” (*ibid.*, 300).

⁸¹ *Idem.*

⁸² En efecto, “el poder político que conocemos se funda siempre, en última instancia, en la separación de una esfera de *nuda vida* del contexto de las formas de vida”. Igualmente, “el estado de excepción [...] es aquel donde la nuda vida, que, en la situación normal aparece unida a las múltiples formas de vida social, se pone explícitamente en entredicho en cuanto fundamento del poder político” (*ibid.*, 234-235).

⁸³ “Una forma-de-vida es, constitutivamente, destituyente” (Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 304)

construcción de] una forma-de-vida como el poder destituyente puede afirmarse; no mediante tal o cual actividad, tal o cual *praxis*”⁸⁴. Agamben entiende el término *forma-de-vida* como “una vida que no puede separarse de su forma”, de tal modo que, como consecuencia, es una vida “en la que nunca cabe aislar y mantener separada algo como una nuda vida”⁸⁵. Y esto por cuanto es “una vida para la cual, en su modo de vida, está en juego la vida misma”⁸⁶. Esto “define una vida [...] en la que cada uno de los modos, los actos y los procesos del vivir no son jamás *hechos*, sino siempre y ante todo *posibilidades* de vida, [...] *potencia*”. De este modo, “el hábito de una potencia es el uso habitual de ella y la forma de vida es este uso”⁸⁷.

Así, “la forma de vivir humana [...] siempre conserva el carácter de posibilidad real, esto es, pone siempre en juego el vivir mismo”: “la forma-de-vida es un ser de potencia”, “es una vida en la que el suceso de la antropogénesis sigue en curso”⁸⁸. Como consecuencia, “la potencia se convierte en una forma-de-vida” y “el dispositivo queda desconectado” por “la experiencia de la potencia”⁸⁹.

⁸⁴ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* Por tanto, “no se trata simplemente de encontrar la buena acción, sino de constituir formas-de-vida”, porque “es justamente en una forma-de-vida donde coincide algo que por sí mismo va a ser destituyente” (*ibid.*).

⁸⁵ Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 233; *vid.* también Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* Para Agamben “pensamiento” es el “nexo que constituye las formas de vida en un contexto inseparable, en forma de vida”. Es “una experiencia [...] que tiene por objeto el carácter potencial de la vida y la inteligencia humana”. De este modo, “el pensamiento es la potencia unitaria que constituye en forma-de-vida las múltiples formas de vida” (Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 236 y 239).

⁸⁶ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* Para explicar la conexión del uso con el desobramiento y la forma-de-vida Agamben acude también a la expresión de Wittgenstein “así hacemos” (*cfr.* Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 267-271).

⁸⁷ Esa es la conexión entre estos tres elementos (potencia, uso y forma-de-vida).

⁸⁸ Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 233 y 234. “No se trata simplemente de cambiar nuestro modo de vida. Todos los seres vivos obedecen a un modo de vida, pero no todos los modos de vida son, o no son siempre, formas de vida. Cuando hablo de forma de vida no me refiero a una vida distinta, mejor o más verdadera que la que llevamos: la forma de vida es la *inoperosidad* inmanente a toda vida, una tensión que atraviesa esa vida, que desactiva la identidad social y la facticidad jurídica, económica e incluso corporal, para hacer un uso distinto de ella. Sucede lo mismo que con la vocación: tal vez es bueno tener un oficio [...]. Pero la verdadera vocación es la revocación de toda vocación, es una potencia que opera en el interior de la vocación, poniéndola en cuestión y llevándola a ser una verdadera vocación”. Es “vivir bajo el signo del ‘como no’” al que alude san P. en la Epístola a los Corintios: “deponer todas las propiedades jurídicas y sociales, sin que esta deposición funde una nueva identidad”: “la forma de vida es aquello que depone todas las condiciones sociales bajo las cuales se vive, y al hacerlo no se niegan las condiciones, sino que se hace uso de ellas” (Agamben, G., “Europa...”, *cit.*).

⁸⁹ Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 304.

Agamben insiste en que “lo que denominamos forma-de-vida no está definido por la relación con una praxis (*energeia*) o una obra (*ergon*), sino por una potencia (*dynamis*) y una inoperancia”, lo que implica que “se da contemplación de una potencia”. En la contemplación, “la obra está desactivada y hecha inoperante, y de este modo se la ha devuelto a la posibilidad, está abierta a un nuevo posible uso”⁹⁰.

En última instancia, “la vida puede ser una contemplación viviente”⁹¹ precisamente porque, como ya se ha apuntado “la vida es generada viviendo”⁹². Igualmente, se resalta la relación entre esa potencia *desobstante* y nuestra ontología modal. Como se dice en *Tiqqun* “mi forma de vida no se relaciona con lo que yo [soy] sino con cómo yo soy lo que soy”⁹³. Por tanto, es fundamental el modo. En este intento de deshacer la captura de la vida por el dispositivo, Agamben sostiene que “el ser no es nada más que este modo de hacer”⁹⁴. En esta “modalización o modificación” aparece de nuevo la relación entre la potencia y el acto, que conduce a la forma de vida mediante el hábito: el uso habitual de la potencia se manifiesta, pues, en el desobramiento. Esta inoperancia “es también la forma en Aristóteles de una potencia del no, no ser, no hacer, pero [...] sobre todo un *habitus*, un uso habitual: una forma-de-vida”⁹⁵.

Por tanto, “una forma-de-vida es un uso habitual de la potencia” que se genera “por el acto mismo de vivir”⁹⁶.

Como consecuencia Agamben habla de una vida humana que, al transformarse en forma-de-vida (o viceversa), se sustrae por completo a ser capturada por el derecho (u otros dispositivos). Y lo hace al tratar la forma de vida monástica. A partir de ciertas cuestiones (ya apuntadas por el mismo Foucault al abordar las resistencias al poder pastoral) apunta hacia la transformación de la propia vida (y la vida propia) en resistencia, lo que es posible cuando la confusión inescindible entre vida y forma-de-vida impide la separación y generación de la nuda vida y su captura por medio del dispositivo, en particular el del

⁹⁰ *Ibid.*, 275.

⁹¹ Por eso es posible una forma de vida centrada en la contemplación, como como aparecía en Agamben, G., *Altísima...*, *cit.*, *passim*.

⁹² Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 241 y 247.

⁹³ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.* – cursivas nuestras.

⁹⁴ “La sustancia no ‘tiene’ pero ‘es’ sus modos” (Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 250). El filósofo italiano acude aquí a una relectura de Spinoza.

⁹⁵ “Lo que [...] en [...] una forma-de-vida va a desactivar las obras es sobre todo una experiencia de la potencia [...] en cuanto *habitus*”. De modo que “justamente una forma-de-vida es algo que va a coincidir con este uso habitual de la potencia que va a desobrar las obras” (Agamben, G., “Hacia...”, *cit.*).

⁹⁶ Agamben, G., “Hacia...”, *cit.*; Agamben, G., *El uso...*, *cit.*, 248. En este sentido, “no hay que pensar: tengo que poner una potencia en acto, realizarla”, sino que “es un *habitus*, un uso habitual”.

derecho asociado a la biopolítica⁹⁷. El ejemplo que Agamben ofrece (en esta obra) como intento de llegar a esta vida inseparable de su forma es el proyecto de Francisco de Asís, que culminaría un proceso en el que se habría ido produciendo una inversión de la forma de vida monástica: de la centralidad de la regla (*regula vitae*), a la forma de vida (*forma vitae*) como regla hasta llegar, finalmente, a la *vida* como forma-de-vida—o viceversa— en la que el hábito se hace vida y viceversa⁹⁸.

En ese sentido, la capacidad del derecho para modelar la subjetividad (algo que Foucault ya había señalado) y la forma de vida, que lo configura como dispositivo de la biopolítica, es resistida de manera no-frontal mediante una renuncia al derecho, una *abdication iuris* que es consecuencia de (y a la vez es posibilitada por) esa identificación plena de la forma-de-vida con la vida: la forma-de-vida se convierte en una *abdication iuris*⁹⁹.

En efecto, y más concretamente, el filósofo italiano sostiene que la forma de vida propuesta desde la altísima pobreza (*altissima paupertas*) franciscana y su correspondiente concepto de *uso* (*de hecho*), al situar al sujeto fuera de la estructura jurídica de la biopolítica mediante la abdicación del derecho de propiedad en favor del uso de las cosas (lo que, podríamos añadir, permite también una recuperación de la subjetividad personal), podrían haber constituido una alternativa que iluminase a la Modernidad en la búsqueda de alternativas a las puertas sin salida¹⁰⁰. Porque para Agamben la virtualidad del *uso* (uso de hecho,

⁹⁷ Cfr. Agamben, G., *Altísima...*, cit.

⁹⁸ Cfr. Font Oporto, P.: *Resistencias a las leyes del biopoder desde el estilo de vida. La pobreza voluntaria como camino alternativo altermoderno*. Comunicación presentada en II Congreso Internacional “M. Foucault: decir filosófico, decir literario, decir político”, Granada, España, 2017 [inérito]. Estima Agamben que, si bien “el monaquismo fue el intento tal vez más extremo y riguroso de realizar la *forma vitae* del cristianismo”, sin embargo, “este intento fue asumiendo progresiva si bien no exclusivamente la forma de una liturgia” que corría el riesgo de ahogar la vitalidad e identidad de aquel. De este modo, “el cenobio aparece atravesado por [...] dos tensiones opuestas: una dirigida a resolver la vida en una liturgia [regla y oficio] y la otra, a transformar la liturgia en vida” de un modo tal en que “la ley y la liturgia misma parecen abolirse” y surge “una vida que se transforma integralmente en ley”. Ahora bien, en un nuevo salto más allá de esta segunda tendencia, “algo así como un nuevo plano de consistencia de la experiencia humana comienza lentamente a abrirse paso”: “es como si la forma-de-vida en la que se ha convertido la liturgia buscara de manera progresiva emanciparse de ella” (Agamben, G., *Altísima...*, cit., 126-128). Sobre la incidencia de la liturgia en la relación entre vida y regla monacal según Agamben, vid. Decothé Junior, J.: “A dialética entre ser e dever-ser: operatividade e comando no mistério litúrgico em Agamben”, *Tear online*, vol. 5, nº 1 (2016), 77-88 (78 y ss).

⁹⁹ Cfr. Agamben, G., *Altísima...*, cit. Hay aquí una especie de escape o huida (del derecho) que podría estar vinculada con el auto-exilio en Agamben (volveremos sobre esto enseguida).

¹⁰⁰ Sin embargo, la obsesión de los teóricos franciscanos por definir el uso en contraposición al derecho (sin una mera renuncia absoluta al mismo, también en negativo) impidió a esta

en sentido franciscano), entendido como “aquella forma de vida que hace uso de las cosas sin apropiarse nunca de ellas”, residía precisamente en el hecho de introducir un uso (en sentido *agambeniano*) diferente de la realidad, el cuanto aquel (el uso de hecho franciscano) suponía “una relación con el mundo en cuanto inapropiable”¹⁰¹.

Ahora bien, el problema central era la traducción de este uso en “un *ethos*, una forma de vida”: “una vida que, en el uso, se constituye como inseparable de su forma”¹⁰². Sin embargo, para Agamben “sólo retomando esa confrontación desde una nueva perspectiva eventualmente podrá decidirse si y en qué medida esa [...] extrema forma de vida del Occidente cristiano tiene, por ello, un sentido, o si, por el contrario, el dominio planetario del paradigma de la operatividad exige desplazar la confrontación decisiva hacia algún otro terreno”¹⁰³.

2.2.3. Resistencia como exilio o salida, no lucha

Sin embargo, el filósofo italiano aclara que “no se trata de un retorno al ideal franciscano tal como existió, sino de usarlo de nuevas maneras”. En efecto, para Agamben “el modelo fáustico de la lucha está íntimamente vinculado al modelo capitalista del incremento de la productividad”. Por el contrario, el filósofo italiano sostiene que “el modelo de la lucha que ha paralizado el imaginario político de la modernidad debería ser sustituido por un modelo de la salida” (“esto también vale para la existencia individual”). lo que le interesó especialmente del “fenómeno de las órdenes monásticas fue el surgimiento de una forma de vida que implicaba una política de fuga y retirada”¹⁰⁴. Y asociadamente, la creación

propuesta escapar del dispositivo de captura de éste e hizo perder la centralidad de la forma de vida franciscana, definida por la *altissima paupertas*. Simultáneamente, el aprisionamiento del uso en “una estrategia defensiva, les impidió [...] relacionarlo con la forma de vida de los frailes menores en todos sus aspectos” (Agamben, G., *Altísima...*, *cit.*, 198-199, 205).

¹⁰¹ El uso *agambeniano* tiene un alcance similar al concepto franciscano en cuanto a sus consecuencias, aunque no necesariamente en su contenido.

¹⁰² En este sentido, entiende el filósofo italiano que “uso y forma de vida son dos dispositivos a través de los cuales los franciscanos intentaron confrontarse” con “el paradigma ontológico operativo en cuyo molde la liturgia, a través de un proceso secular, terminó por constreñir a la ética y la política en Occidente” (*ibid.*, 205-206).

¹⁰³ *Idem.*

¹⁰⁴ Como explica, su “interés por el monaquismo despertó del hecho de que, no pocas veces, hombres que pertenecían a la capa más acaudalada e instruida [...] tomaron la decisión de salir de la sociedad en la que hasta entonces vivían para fundar una convivialidad [nótese el empleo del concepto de Illich] radicalmente diferente o [...] [lo que es para él lo mismo], una política radicalmente diferente”. En ese sentido, “lo destacable de esto es que estas personas no acudieron a la idea de reformar o corregir el Estado en el que vivían, es decir, de tomar el poder para transformarlo”, sino que “simplemente le dieron la espalda” (Agamben, G., “Europa...”, *cit.*). Consideramos muy iluminadora esta entrevista en la que Agamben

de “una forma de vida que no esté fundada en la acción y la propiedad”¹⁰⁵. Aquí el filósofo italiano enlaza íntimamente el uso diferente con la *inoperosità*, la *potencia del no y*, en definitiva, la *potencia destituyente*: la fuga o desertión es la única forma de evitar la generación incesante de nuevos poderes constituidos que sigan aplicando la violencia contra la vida capturada. Ya habíamos apuntado que esto podría vincularse con el concepto de auto-exilio voluntario. En efecto, en Agamben “el exilio no es [...] una relación jurídico-política marginal, sino la figura que la vida humana adopta en el estado de excepción”: “la figura de la vida en su inmediata y originaria relación con el poder soberano”¹⁰⁶. Esto le lleva a considerar la paradójica reivindicación del exilio voluntario por parte de la filosofía como “la condición política más auténtica”. De este modo, el exilio sería “tal vez el único” concepto filosófico-político que, “al romper la espesa trama de la tradición política todavía hoy dominante, podría permitir replantear la política de occidente”¹⁰⁷.

Conclusiones

En el presente trabajo hemos abordado el carácter biopolítico del poder moderno, así como la cuestión de si cabe resistir al mismo.

En primer lugar, hemos intentado aclarar la forma en que Foucault diseña un nuevo paradigma para analizar las relaciones de poder. Su esfuerzo fue el de mostrar cómo la sociedad moderna se halla atravesada y conformada desde un poder normalizador centrado en la administración de la vida que redefine el antiguo “derecho de vida y muerte”. A partir de los siglos XVII y XVIII, se deja atrás un modelo represivo y se abre paso un poder productivo e individualizante que se ejerce en una doble vertiente: una disciplinaria que convierte el cuerpo en una máquina dócil e industriosa acoplada a los ritmos de trabajo y otra biopolítica orientada a regular biológicamente a las poblaciones y a ajustar el cuerpo social a las necesidades del capital.

Igualmente, hemos querido señalar cómo en su propuesta del cuidado de sí se articulan ética y política abriendo cauces para otras formas de subjetivación.

combina sus diferentes ideas para proyectarlas de una manera menos críptica a la realidad actual.

¹⁰⁵ Agamben, G., “Europa...”, *cit.* Para mayor profundización sobre esta cuestión, el propio autor remite aquí a Agamben, G., *El uso...*, *cit.*

¹⁰⁶ Agamben, G., “Política...”, *cit.*, 48.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 51-52. Sobre estas ideas *vid.* también Soto Carrasco, D., “(Im)Políticas del exilio: G. Agamben”, *Intersticios: Revista sociológica de pensamiento crítico*, vol. 4, nº 2 (2010), 251-257 (252 y 256-257).

En ese sentido, hemos presentado cómo la estética de la existencia foucaultiana pretende ser una alternativa que, sin desarrollarse fuera de las relaciones de poder, en su despliegue, en cambio, pone de manifiesto que ninguna forma de poder es necesaria y supone una llamada al esfuerzo y la vigilancia permanentes para cultivarse éticamente de manera singular, resistiendo políticamente a las distintas formas de dominación. Otros autores en su estela han profundizado pero cada uno le ha dado un enfoque diferente.

Entre ellos destaca Agamben, que hace relectura completa de las ideas foucaultianas a través de un análisis genético-arquelógico que le lleva a remontarse a la Antigüedad grecorromana como fuente de la separación y consiguiente captura de la vida desnuda por los dispositivos del poder. El filósofo italiano, a partir de su concepción del poder como dinámica que, cual hidra de siete cabezas, se expande por doquier y captura incluso a sus antagonicos, fagocitándolos y empleándolos como *autovigorizante*, sostiene la necesidad de actuar desde una acción no frontal que escape del eterno ciclo de violencia constituida-constituyente. Así, mediante el *desobramiento* y el uso diferente, esa resistencia puede neutralizar los dispositivos porque, al operar desde la potencia, se convierte en destituyente y se exilia para abrirse a otros usos que, convertidos en hábitos, se integran en una vida que es ya una *forma-de-vida* y que por tanto es inescindible de sí misma, mostrando así las cesuras existentes entre vida nuda y poder soberano, anomia y *nomos*, poder constituyente y poder constituido.

En definitiva, cabe constatar la dificultad de resistir a un poder muy sofisticado que de alguna manera incluso se puede llegar a alimentar de nuestra propia resistencia. Sin embargo, conforme a los autores analizados, entendemos que es posible escapar de alguna manera a ese laberinto *minotáurico* a través de los pliegues o intersticios del poder mediante una resistencia encarnada en la propia vida (ya sea el cuidado de sí mismo o arte de vivir, ya sea la conversión de la propia vida en forma-de-vida). En efecto, una vida hecha resistencia, un vivir *resistencial* es inaprehensible en todo caso por los dispositivos. No es fácil, pero la tarea queda ahí, como un desafío performativo vital permanente.

Bibliografía

Agamben, Giorgio, *El uso de los cuerpos. Homo sacer. IV, 2*, Valencia, Pre-Textos, 2017.

___ “¿Qué es un dispositivo?”, conferencia en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 12-10-2015. Disponible en:

<http://mediosexpresivoscampos.org/apuntes/me2/que-es-un-dispositivo.pdf>. [consulta: 12-2-2019].

___ “Europa debe colapsar”. Entrevista a Giorgio Agamben por Iris Radisch. Disponible en:

<http://contemporaneafilosofia.blogspot.com/2015/10/europa-debe-colapsar-entrevista-giorgio.html>viernes, 16 de octubre de 2015. Original (“Europa muss kollabieren”) publicado en alemán en *Die Zeit*, 27-8-2015 (nº 35/2015). Disponible en <http://www.zeit.de/2015/35/giorgio-agamben-philosoph-europa-oekonomie-kapitalismus-ausstieg> [consultas: 27-1-2019].

___ *Altísima pobreza: reglas monásticas y forma de vida (Homo sacer IV, 1)*, Valencia, Pre-Textos, 2014.

___ “Hacia una teoría de la potencia destituyente”, intervención en el Seminario “Défaire l’Occident”, Millevaches, Francia (2013, inédito). Disponible en <http://reportesp.mx/hacia-una-teoria-de-la-potencia-destituyente-giorgio-agamben>. Original (“Vers une théorie de la puissance destituante”) publicado en francés (texto y audio) en <https://lundi.am/vers-une-theorie-de-la-puissance-destituante-Par-Giorgio-Agamben> [consultas: 27-1-2019].

___ *Estado de excepción. Homo sacer, II, I*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004.

___ “Entrevista a Giorgio Agamben, por Flavia Costa”, en Agamben, Giorgio, *Estado de excepción. Homo sacer, II, I*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004, 9-20

___ *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida I*, Valencia, Pre-Textos, 1998.

___ “Política del exilio”, *Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura*, núms. 26-27 (1996), 41-52.

___: “¿Qué es un campo?”, *Sibila*, nº 1 (1995), 91-96.

Bazzicalupo, Laura, *Biopolítica. Un mapa conceptual*, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2016.

Decothé Junior, Joel: “A dialética entre ser e dever-ser: operatividade e comando no mistério litúrgico em Agamben”, *Tear online*, vol. 5, nº 1 (2016), 77-88.

Cruz Ortiz, Manuel, “De la biopolítica a la psicopolítica en el pensamiento de Byung-Chul Han”, *Athenea Digital*, vol. 17, nº 1 (2017), 187-203.

Font Oporto, Pablo: *Resistencias a las leyes del biopoder desde el estilo de vida. La pobreza voluntaria como camino alternativo altermoderno*. Comunicación presentada en II Congreso Internacional “Michel Foucault: decir filosófico, decir literario, decir político”, Granada, España, 2017 (inédito).

Foucault, Michel, “El juego de Michel Foucault”, en *Saber y verdad*, Madrid, La Piqueta, 1984.

___ *Hay que defender la sociedad*, Madrid, Akal, 2003.

___ *Historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

___ *Seguridad, territorio y población*, Madrid, Akal, 2008.

___ *El nacimiento de la biopolítica*, Madrid, Akal, 2008.

___ *Historia de la sexualidad. La voluntad de saber*, Madrid, Siglo XXI, 2009.

___ “La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad” (entrevista con H. Becker, R. Fernet-Betancourt, A. Gómez-Müller, 20 de enero de 1984), en Gómez, Carlos (ed.), *Doce textos fundamentales de la Ética del siglo XX*, Madrid, Alianza, 2012.

___ *Del gobierno de los vivos*, Buenos Aires, FCE, 2014.

García López, Daniel J., “Estado de derecho, capitalismo y biopolítica” en Bazzicalupo, L., *Biopolítica. Un mapa conceptual*, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2016.

Giraldo Díaz, Reinaldo, “Poder y resistencia en Michel Foucault”, *Tabula Rasa*, Bogotá, nº 4 (2006), 103-122.

Laval, Christian y Dardot, Pierre, *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, Barcelona, Gedisa, 2013.

Lazo Briones, Pablo: “La resistencia intersticial y la crítica de la biopolítica en Giorgio Agamben”, *Reflexiones Marginales*, nº 39 (2017). Disponible en <http://reflexionesmarginales.com/3.0/la-resistencia-intersticial-y-la-critica-de-la-biopolitica-en-giorgio-agamben/> [consulta: 27-1-2019].

Pérez Tapias, José A., *Ser humano*, Madrid, Trotta, 2019 (en prensa), Epílogo.

Sáez Rueda, Luis, *Movimientos Filosóficos actuales*, Madrid, Trotta, 2003.

Sauquillo, Julián, *Michel Foucault: Poder, saber y subjetivación*, Madrid, Alianza, 2017.

Soto Carrasco, David, “(Im)Políticas del exilio: Giorgio Agamben”, *Intersticios: Revista sociológica de pensamiento crítico*, vol. 4, nº 2 (2010), 251-257.